

POLAND

POLAND

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ СЕРОЗЕМНЫХ И КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬШАНЯ

М.Наркулова

соискатель

Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

Н.Б.Раупова

д.б.н, профессор

Ташкентского государственного аграрного
университета

+998994724574

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15228264>

Аннотация :

В статье приводятся материалы результатов исследований по элементному составу гумуса почв и об их свойствах. Элементный состав гуминовых кислот нами был определен по методу М.О.Коршун, И.Э.Гельман. Применяемый метод определения углерода и водорода основан на количественном сжигании органического вещества до CO_2 и H_2O последующим количественным определением образующихся продуктов сгорания. В отдельной навески определяли азот. Полученные данные относились в процентах к абсолютно- сухому беззольному веществу. Количество кислорода определялось по разности. На основе весовых процентов состава гуминовых кислот, используя метод Д.С.Орлова и др. нами рассчитаны атомные проценты их элементного состава, а на основе атомных процентов и атомных отношений элементов был установлен степени гуминовых кислот, графико-статистический анализ по Д.Ван Кревелену, Простейшие формулы гуминовых кислот, вычислены по Д.С.Орлову и др.

Ключевые слова: Н:С, О:С, С:N, атомные отношения, элементный состав, конденсация.

Введение Посредством определения элементного состава дается оценка особенностей органического вещества типов, подтипов, разновидностей почв (включая культурные варианты) и отдельных генетических горизонтов. Элементный состав используется не только в качестве важнейшей характеристики гумусовых кислот как особого класса органических соединений, но и в связи с генетическими почвенными исследованиями. Сведения об элементном составе гумусовых кислот используются в современной литературе для суждения о степени их конденсированности, «зрелости», в качестве показателя направления

процесса гумификации, для вычисления простейших формул гумусовых кислот и т. П

Проведенные нами исследования элементного состава гумусовых кислот основных типов и подтипов почв вертикальной зональности Западного Тяньшаня показывают, что содержание углерода в них возрастает от сероземов к горным коричневым почвам. Низкое содержание углерода в сероземах сопровождается узким отношением C:N, что показывает на меньшую конденсированность ароматической углеродной сетки и выраженность боковых цепей.

В горных коричневых почвах это отношение расширяется, что способствует увеличению степени конденсированности углеродной сетки. В ряду почв сероземные - горно-коричневые наблюдается расширенное отношения C:N возрастает от 11 до 25.

Результаты изучения гумусовых кислот почв вертикальных зон Западного Тяньшаня показали, что по мере перехода от сероземов к горным коричневым карбонатным, горным коричневым типичным и горным коричневым выщелоченным почвам происходит увеличение содержания атомного процента углерода и соответственно уменьшение содержания атомного процента водорода в гуминовых кислотах, в этом ряду почв наблюдается некоторое снижение атомного отношения H:C, что говорит об усложнении молекул гуминовых кислот в результате конденсации.

Атомное отношения C:N в гуминовых кислотах почв Западного Тяньшаня составляет 11-25. Наиболее узкое отношение C: N наблюдается в сероземах, и при переходе от них к коричневым это отношения расширяется.

Не сомненный интерес представляют расчеты C:N степени окисления гуминовых кислот по формуле, предложенной Д.С.Орловым [3,4,5]. Гуминовые кислоты изученных нами почв в основном являются восстановленными соединениями или близки к нулевой окисленности. Фульвокислоты существенно отличаются от гуминовых кислот по элементному составу. Они содержат значительно меньше углерода и больше кислорода (табл. 1). В зональном ряду почв заметна слабо выраженная тенденция уменьшения содержания углерода в фульвокислотах сероземов и горно-коричневых. Однако эту особенность можно объяснить, если исходить из интенсивности микробиологической деятельности как определяющем факторе формирования гумусовых

кислот. При повышенной биологической активности происходит быстрое разрушение неспецифических соединений и наиболее простых гумусовых веществ. Фульвокислоты в подобных условиях являются одной из наиболее доступных для микробов групп почвенного гумуса и поэтому быстро используются микроорганизмами, обновляются. В результате доля фульвокислот в составе гумуса снижается, а сами фульвокислоты оказываются представленными наиболее молодыми и наименее обуглероженными формами.

Элементный состав позволяет получить информацию о принципах строения гумусовых кислот, некоторых их свойствах, а также выявить химические изменения и процессы, происходящие в процессе гумификации.

С этой целью используют различные приемы интерпретации элементного состава, в том числе графико-статистический анализ по Д. Ван Кревелену.

Простейшие формулы гуминовых кислот, вычисленности по Д.С.Орлову и др. [3,4], Д.С.Орлову [5,6], более правильно отражают генетические их свойства. Например, гуминовые кислоты типичных сероземов отличаются высоким содержанием азота при сравнительно пониженном количестве углерода, а также водорода и кислорода (меньше содержат водорода при повышенной окисленности); темные сероземы при том же содержание азота содержат больше углерода. Горные коричневые почвы характеризуются последовательным снижением азота, увеличением углерода. В гуминовых кислотах последних почв происходит резкое возрастание содержания водорода.

Нами изучены закономерности химических, физико-химических и физических свойств горно коричневых и сероземных почв. Установлено снижение содержания полуторных окислов, поглощённых оснований, водопрочных агрегатов, величины максимальной гигроскопической влаги, порозности и потери илистой фракции в верхних слоях исследуемых почв в процессе эрозии. Развитие эрозионных процессов привело к изменению в элементном составе почв. Наблюдалось увеличение углерода в составе гуминовых кислот и уменьшение водорода и кислорода, это объясняется вымыванием более подвижных частиц новообразованных гумусовых веществ. Степень окисляемости гуминовых кислот изученных почв под влиянием эрозионных процессов изменяется слабо.

Заключение

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

1. Атомные отношения C:N в гуминовых кислотах почв Западного Тяньшаня составляет 11-25. Наиболее узкое отношение C: N наблюдается в сероземах, и при переходе от них к коричневым это отношение расширяется.

2. Фульвокислоты существенно отличаются от гуминовых кислот по элементному составу. В зональном ряду почв заметна слабо выраженная тенденция уменьшения содержания углерода в фульвокислотах сероземов и горно-коричневых.

3. Горные коричневые почвы характеризуются последовательным снижением азота, увеличением углерода. В гуминовых кислотах последних почв происходит резкое возрастание содержания водорода.

4. При развитии эрозионных процессов почв наблюдается увеличение углерода в составе гуминовых кислот с одновременным уменьшением водорода и кислорода что может объясняться вымыванием более подвижных частиц новообразованных гумусовых веществ.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ПОЧВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬШАНЯ

Таблица 1

ПОЧВЫ	Кис- лоты	Атомные отношения			Формулы гумусовых кислот
		H:C	O:C	C:N	
Светлый серозем	ГК	1,4	0,73	14,0	$C_{42}H_{58}O_{31}N_3$
	ФК	1,3	0,81	15,9	$C_{48}H_{57}O_{39}N_3$
Светлый серозем, средне эродированная почва.	ГК	1,2	0,52	11,5	$C_{36}H_{39}O_{18}N_3$
	ФК	0,9	0,86	21,4	$C_{64}H_{57}O_{44}N_3$
Типичный серозем	ГК	1,0	0,41	13,0	$C_{39}H_{40}O N_3$
	ФК	1,1	0,67	14,8	$C_{44}H_{48}O_{30}N_3$
Типичный серозем средне эродированная почва.	ГК	1,1	0,40	12,3	$C_{37}H_{106}O_{15}N_3$
	ФК	1,1	0,68	13,2	$C_{40}H_{44}O_{27}N_3$
Тёмный серозем	ГК	1,2	0,42	13,9	$C_{42}H_{48}O_{18}N_3$
	ФК	1,0	0,60	15,5	$C_{47}H_{48}O_{28}N_3$
Тёмный серозем, средне эродированная почва.	ГК	1,1	0,38	15,0	$C_{45}H_{47}O_{17}N_3$
	ФК	1,1	0,76	14	$C_{42}H_{47}O_{32}N_3$
Горно-коричневая карбонатная	ГК	1,1	0,45	13,7	$C_{41}H_{42}O_{19}N_3$
	ФК	1,0	0,72	23,2	$C_{70}H_{70}O_{51}N_3$
Горно-коричневая типичная	ГК	0,8	0,44	22,0	$C_{66}H_{57}O_{29}N_3$
	ФК	0,9	0,69	25,3	$C_{76}H_{66}O_{53}N_3$
Горно-коричневая выщелоченная	ГК	1,0	0,36	18,1	$C_{54}H_{55}O_{20}N_3$
	ФК	0,9	0,63	15,4	$C_{46}H_{42}O_{29}N_3$

Список литературы:

1. Bezuglova, O. S. Interrelationship Between the Physical Properties and the Humus Content of Chernozems in the South of European Russia Text. / O. S. Bezuglova, N.V. Yudina // Eurasian Soil Science. 2006. - V. 39. - №.2. - P. 187-194.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Атабекова Д.Л. - Гумус и его состав в эродированных типичных сероземах и некоторые пути его повышения. Автореф.канд.дисс., Ташкент, 1990, стр. 22.
3. Ганжара Н.Ф. Почвоведение / Н.Ф. Ганжара. М.: Агроконсалт, 2001. - 392 е.;
4. Орлов Д.С. Фульвокислоты как биогеохимические понятия и их роль в формировании почвенного гумуса. В кн.: Тезисы докладов III съезда Докучаевского общества почвоведов. (11-15 июля, 2000 г. Суздаль). М. 2000, кн. 1, с. 285.
5. Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Розанова М.С. Дополнительные показатели гумусного состояния почв и их генетических горизонтов // Почвоведение. 2004. № 8. С. 918-926 Орлов, Д. С. Дополнительные показатели гумусного состояния почв и их генетических горизонтов Текст. / Д. С. Орлов, О. Н. Бирюкова, М. С. Розанова // Почвоведение. 2004. - № 8. - С. 918-926.
6. Орлов, Д.С. Роль гумусовых веществ в формировании почвенного профиля и почвенного плодородия Текст. / Д.С. Орлов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Рязань, 2001. - С. 5-6.
7. Раупова Н.Б., Современное эколого-генетические особенности почв вертикальной зональности западного Тяньшаня и пути повышения их плодородия.дисс. Ташкент 2019.

